

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №1 (28)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2025 №1 (28)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Adefarasin, V. O.

**PLATONNING SIYOSIY FALSAFASI VA UNING NIGERIYA SIYOSATI
UCHUN DOLZARBLIGI BO‘YICHA FALSAFIY TADQIQOT.....9-16**

Yuldasheva Matluba Munavarovna

**MAFKURAVIY ISLOHOTLARNING MILLIY QADRIYATLARNI TIKLASH
VA RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI.....17-30**

Yorqulov Hakimbek Otaqulovich

**MAFKURA, FALSAFIY QARASH VA TA‘LIMOTLARNING JAMIYAT
INTELLEKTUAL RIVOJIGA TA‘SIRI.....31-39**

TA‘LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmaeva Aida Maratovna

**BELGI DEKONSTRUKSIYASI: SEMIOTIK TAHLILDA
POSTSTRUKTURALISTIK YONDASHUVLAR.....40-47**

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

FALSAFIY BILIMNING ILMIY FAOLIYATDAGI O‘RNI.....48-57

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Alaje Olubunmi Oyebola

**TILNING QULASHI: AXLOQIY INQIROSNI ESTETIKASHTIRISH
BERNARD-ANRI LÉVYNING LE DIABLE EN TÊTE ASARI ASOSIDA...58-75**

Shermuhamedova Niginaxon Arslonovna

**O‘ZBEKISTON VA XITOIY O‘RTASIDAGI MADANIY MULOQOT VA
DIPLOMATIK ALOQALARNING TARIXIY YO‘NALISHLARI VA
ZAMONAVIY DINAMIKASI.....76-86**

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN‘ANALAR

Fattaxov Rifat Axmedovich

**MADANIY MEROS IJTIMOYIY MADANIY IDENTIKLIKNI SHAKLLANTIRISH
OMILI.....87-98**

Shakenov Dias Pavlovich, Sharonova Yelizaveta

ISLOM AN‘ANASIDA TOLERANTLIK VA EKOLGIYA MADANIYATI...99-109

**SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI /
ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА /
PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY**

UDK: 165.63

 10.5281/zenodo.16904773

Yorqulov Hakimbek Otaqulovich
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
E-mail: hakimbekyorqulov@gmail.com

**MAFKURA, FALSAFIY QARASH VA TA'LIMOTLARNING JAMIYAT
INTELLEKTUAL RIVOJIGA TA'SIRI**

Annotatsiya. Jamiyatda qanday mafkura, falsafiy qarashlar va ta'limotlar tarqalganligi jamiyatning intellektual rivojiga ta'sir ko'rsatadi. Jamiyat taraqqiyoti darajasidan kelib chiqib har bir davr hal qilinishi zarur bo'lgan chaqiruvlarni tashlaydi, ziyolilar va intellektual elita bunday chaqiruvga javob topishi va jamiyatni muammoni hal qilishga uyushtirishi, safarbar etishi zarur. Bu esa ma'lum bir g'oyalar targ'iboti, yangi falsafiy kontseptsiyalar ishlab chiqilishi bilan yuz beradi. O'zbekistonda bugungi Chaqiruv - jamiyat rivojining zarurati bu modernizatsiya, axborotlashgan jamiyat, bilimga asoslangan innovatsion iqtisodiyotdir. Shuning uchun bilishda va jamiyat farovon yashashida aqlning rolini hamda ilm-fanni targ'ib qiluvchi intellektualizm g'oyalarini targ'ib qilishni kuchayirish zarur.

Tayanch so'zlar: Milliy intellektual salohiyat, mafkura, intellektualizm, antiintellektualizm.

KIRISH

Jamiyat va davlatlarning tarixiy taraqqiyotida g'oyalar va mafkuralar, falsafiy qarash va ta'limotlarning roli, ahamiyati nihoyatda katta bo'ladi. Chunki, ular tarixiy taraqqiyotni harakatga keltiruvchi inson ongining shakllanishiga ta'sir qiladi. G'oya jamiyat oldidagi maqsad va mo'ljallarni ifodalaydi, mafkura esa maqsadga erishish vazifalarini belgilab beradi, nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligini ajratib beradi. Umumiy maqsad yo'lida g'oya va mafkura harakatga keltiruvchi kuchlarni uyushtiradi, safarbar etadi. Mafkura biror ijtimoiy guruh, millat, jamiyat va davlat manfaatlarini ifodalashi mumkin. Millat, jamiyat va davlat manfaatlarini ifodalagan mafkuralar mana shu ijtimoiy uyushmalarning etakchi intellektuallari tomonidan ishlab chiqiladi, ziyolilari tomonidan targ'ib qilinadi. Jamiyat va davlat taraqqiyotida muhim bo'lgan, davr talab qilayotgan g'oyalarni aniqlay olish va targ'ib qilish jamiyatdagi intellektuallarning yetukligiga ham bog'liq. O'zbekiston bilimga asoslangan innovatsion iqtisodiyotga o'tish yo'lidan borayotgan ekan milliy intellektual salohiyatni rivojlantirishning g'oyaviy, mafkuraviy asoslarini mustahkamlash dolzarblashib bormoqda. Maqolada Yangi O'zbekistonda milliy

intellektual salohiyatni rivojlantirish uchun qanday g'oyalari ilgari surilayotganligi va yana qanday g'oya va ta'limotlarga ehtiyoj tug'ilyotganligi haqida fikr yuritiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Har bir tarixiy davrda zarur g'oyalari yetakchilar tomonidan ishlab chiqiladi, ziyolilar tomonidan targ'ib qilinadi. Bunda Toynbi aytganidek har bir tarixiy davrning o'ziga xos chaqiruvi va o'sha davr kishilari tomonidan unga javobi bo'ladi. Bunday vaziyatni Toynbi «Chaqiruv va Javob» deb belgilaydi [Toynbi, A. Дж. 1991. с.736]. «Unga ko'ra, tanazzullarga sabab bo'lgan turli omillar (tabiatdagi, siyosiy va h.k.), ya'ni «chaqiruv»lar madaniyat oldiga ro'yobga chiqarilishi lozim bo'lgan vazifalarni yuklaydi. Agarda madaniyat uning chaqiruvlariga to'g'ri «javob» bera olsa, o'z vazifasini uddalagan, aks holda, u inqiroz yoki turg'unlikka mahkum bo'ladi» [Myстафаева, H.A. 2022. 6.237].

Chaqiruv – shunday vaziyatki, bunda jamiyat qandaydir xavf ostida bo'lishi, tarixiy burilishlar, o'zgarishlar davrida yashashi, islohotlar, modernizatsiyaga ehtiyoj sezishi mumkin. Har bir jamiyat madaniy saviyasidan kelib chiqib, yetakchilar, ijtimoiy guruhlar manfaati, intellektuallar salohiyatidan kelib chiqib Chaqiruvga o'ziga monand Javob topadi.

Islohotlar va jamiyat rivojiga mas'uliyatni zimmasiga olgan demokratik hokimiyatlar Chaqiruvga Javob berishni anglab yetadilar. Aslida Siyosiy hokimiyat jamiyatni boshqarishda siyosiy hokimiyat resurslaridan, ya'ni hokimiyat istaklarini boshqalarga o'tkazishga yordam beruvchi usul va vositalar turlaridan foydalanadi. Bular:

- iqtisodiy resurslar,
- ijtimoiy resurslar,
- kuch ishlatish resurslari,
- axborot resurslari,
- normativ-huquqiy resurslar,
- mafkuraviy resurslar.

Bu resurslarni ishlatishda hokimiyat u yoki bu darajada intellektuallardan foydalanadi, lekin eng ko'p darajada mafkuraviy resurslarni ishlatishda intellektuallar ishtirok etadi. Mafkuraning tarkibiy tuzilishi, uning vazifalariga qaraydigan bo'lsak ham mafkuraning ishlab chiqilishi va targ'ib qilinishi to'liq aqliy mehnat bilan bog'liq ekanligini ko'ramiz. O'z navbatida intellektual elita ilgari surayotgan g'oyalarni o'zlashtirib olish va amaliyotda qo'llash jamiyat a'zolarining intellektual salohiyati, aqliy imkoniyatlariga ham bog'liq. «Toynbi tarixiy taraqqiyotda va umuminsoniyat o'tmishida sivilizatsiya bevosita insonga bog'liq va ma'lum bir davr taraqqiyoti o'sha davr kishilarining aqliy imkoniyati, intellektual salohiyati va tafakkur darajasini belgilaydi, degan g'oyani ilgari suradi. Shuning uchun ham qaysidir davrda taraqqiyot yuksak cho'qqiga chiqadi, qaysidir davrda u tanazzulga uchraydi. Chunki oldingi davr taraqqiyotining eng yuqori nuqtasidan turib ilgariga siljish, uni davom ettirish, rivojlantirish uchun keyingi davr odamlari

ham o'sha davrda yashagan ajdodlari singari yuksak intellektual salohiyatga ega bo'lmoqlari lozim» [Жўраев, Н. 2008. 6.112].

Mafkura tarkibiy tuzilishi siyosiy, falsafiy, ahloqiy, huquqiy nazariyalar, qadriyat va normalar, ideal qurilmalar va ijtimoiy faoliyat dasturlaridan iborat bo'ladi. Shu bois mafkura o'z mohiyatiga va yo'nalishiga ega bo'ladi. Qayd etib o'tilgan komponentlar insonlar faoliyatiga samarali ta'sir etishi uchun mafkura jamiyat hayotida bir qator ijtimoiy vazifalarni bajaradi. Tadqiqotchi B.B. Saparov o'zining «Milliy g'oya tizimida milliy o'zlikni anglashning tuzilmaviy-funksional tahlili» nomli dissertatsiyasida «Mafkuraning funktsiyalari – millatlar va davlatlar, turli ijtimoiy-siyosiy kuchlarning g'oyaviy tizimlarini yaratish va targ'ib qilishdan ko'zlangan maqsad-muddalari hamda o'z mafkuralari orqali hal qilishi lozim bo'lgan vazifalar orqali ko'rinadi» [Сапаров, Б.Б. 2019. 6.23], deb ta'kidlaydi. Tadqiqotchi fikricha, «Ezgu mafkura quyidagi vazifalarni bajaradi: 1) Muayyan ezgu g'oyani odamlarning ongiga va ruhiga singdirish; 2) Aholining turli guruhlarini birlashtirish; 3) Ko'zlangan maqsad va niyatlarga erishish uchun odamlarni safarbar etish; 4) Ularni ma'naviy-ruhiy rag'batlantirish; 5) Aholini, ayniqsa, hayotga kirib kelayotgan yosh avlodni g'oyaviy tarbiyalash va mafkuraviy immunitetni shakllantirish; 6) Boshqa zararli mafkuraviy va g'oyaviy ta'sirlardan himoya qilishda aniq ko'rinadi» [Сапаров, Б.Б. 2019. 6.23]. Tadqiqotchi fikrlariga qo'shilgan holda mafkuraning vazifalariga ishontirish, ijtimoiy voqelikni, muxolif mafkuralarni baholash, futurologik vazifalarni ham bajarishini ko'rsatish mumkin. Mafkuraning bu vazifalari o'zining mazmun mohiyatiga ko'ra jamiyatni boshqarishda muhim ahamiyatga ega.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Jamiyat hayotida boshqaruvga ehtiyoj paydo bo'lgan davrdayoq g'oya va mafkuraga ehtiyoj paydo bo'lgan. Ya'ni jamiyatni samarali boshqarish maqsadida boshqaruvchilar g'oya va mafkuralardan foydalanib kelganlar.

Rivojlangan demokratik davlatlarda xalq an'analari, urf-odatlarini faqat maishiy turmush doiralarida amal qilib, bir qadar cheklangan bo'lib, diniy e'tiqodi esa ma'naviy hayotidagi erkinliklari doirasida boshqarilsa, fuqarolarning keng ko'lamdagi hayot tarzi, davlat va jamiyat tuzulmalari, ijtimoiy munosabatlar tizimi asosan qonunlar va mafkura vositasida boshqariladi.

Inson e'tiqodsiz yashamaganidek, jamiyat ham mafkurasiz yashay olmaydi. Jamiyat tana bo'lsa, mafkura uning ruhidir. Bu ruh uni uyushtiradi. Demak, hamma gap mafkuraning qanday bo'lishida, kimlarning manfaatini himoya qilishidadir.

Mafkura ham ma'lum bir bilimlar tizimidir, lekin u o'zining funktsiyalariga ko'ra fandan farq qiladi. Agar fanning funktsiyasi – haqiqatni izlash bo'lsa, mafkuraning funktsiyasi aholining ommaviy siyosiy ongini egallash, unga jamiyatning bugungi va kelajakdagi taraqqiyotini baholash, o'zining mezonlarini joriy qilish, siyosiy makonda kishilar mo'ljalladigan maqsad va vazifalarni belgilashdir. Mafkura u yoki bu ideallar va qadriyatlarni targ'ibot qilish bilan chegaralanib qolmay balki fuqarolar, partiyalar va boshqa siyosiy tuzilmalarning maqsadga muvofiq faoliyatini rag'batlantirish bilan ham shug'ullanadi. Mafkura

o‘zining siyosiy funktsiyalarini bajarishi bilan jamiyatni umummilliy manfaatlar asosida ongli ravishda ishlab chiqilgan maqsadlari negizida jipslashtirish va birlashtirishga intiladi.

Milliy intellektual salohiyatni rivojlantirishda mafkuraviy tarbiya katta amaliy ahamiyatga ega. Ma’lumki, har bir davlat o‘z siyosatini fuqarolarga tushuntirish, o‘z siyosiy maqsadlarini amalga oshirishda millionlab odamlarni jalb qilishdan manfaatdor bo‘ladi.

Tayyorlanayotgan kadrlar milliy g‘oyaning mohiyatini anglab yetishida va uni hayotga tatbiq qilishda ta’lim tizimining o‘rni alohida. Ta’lim mohiyat jihatidan tabiat va jamiyatga tegishli bo‘lgan biror fikr, g‘oya va ta’limotni kishilarga uqtirish yoki o‘rgatishdir. Bu fikr, g‘oya yoki ta’limot biror mafkuraning ta’sirida mavjud bo‘ladi. Bu ta’limning ijtimoiy ongini shakllantirishida mafkuraning ahamiyatini belgilab beradi. Biz huquqiy demokratik davlat qurar ekanmiz, uning g‘oyaviy asosini avvalo yoshlarimiz, ya’ni kelajakda shu jamiyatni iqtisodiy, siyosiy mexanizmlarini harakatga keltiruvchi bo‘lajak kadrlarimiz ongida qurishimiz kerak bo‘ladi.

Mamlakat aholisining asosiy qismini qamrab olish imkonini berganligi uchun ham ko‘pgina davlatlarda mafkura ta’lim tizimi yordamida targ‘ib qilinadi. Ta’lim tizimining barcha bosqichlarida shaxsning fikrlari, istaklari va bo‘lajak harakatlarini ma’lum bir g‘oyaga yo‘naltirish borasida mafkuraviy tarbiyaning olib borilishi shaxs voyaga yetganda uning xatti-harakatlarini nazorat qilishga hojat qoldirmaydi. Bunday shaxs o‘z xatti-harakatlarini to‘la idrok eta oladi. Unga milliylikka xos bo‘lmagan yot mafkuralarni singdirib bo‘lmaydi. Chunki bunday shaxsning o‘z hayotiy qarashlari, jamiyatdagi qadriyatga aylangan munosabatlarga ko‘nikmalari shakllangan bo‘ladi.

Milliy g‘oyaning yoshlar orasida, jamiyatda targ‘ib qilinishi millatning milliy o‘zligini anglashiga olib keladi. Milliy g‘oya tarixiy-ma’naviy merosga munosabatni, diniy, iqtisodiy, siyosiy g‘oyalar, ularning tahlili, jamiyat taraqqiyotining pirovard maqsadlarini belgilaydi. Bunday g‘oyalarning ta’lim tizimi orqali jamiyatga singdirilishi milliy iftixor, milliy g‘ururni shakllantiradi, umumjamiyat manfaatlarini anglashni vujudga keltiradi. Tayyorlanayotgan kadrlarning o‘z mutaxassisligi bo‘yicha bilimlarini umummilliy maqsadlarni amalga oshirishda qo‘llay olishlarida milliy g‘oya ruhiy-ma’naviy omil bo‘la olishi ham hisobga olinadi.

Lekin ta’limning mafkuraviy asoslarida ham e’tibordan chetda qolayotgan jihatlar bor, masalan milliy g‘oyaning iqtisodiy asoslarida ishlab chiqarishni rivojlantirish moddiy farovonlikning asosidir degan g‘oya ustuvor emas. Natijada yoshlar orasida asosiy foyda savdo ishlaridan keladi, degan tushuncha shakllanmoqda. Hatto, ular Hadisdan ham misollar keltirishmoqda. Bu g‘oya xorijdan keltirilayotgan tovarlarni, bizning bozorimizda mahalliy tovarlarni siqib qo‘yilishini g‘oyaviy jihatdan rag‘batlantirmoqda va qo‘llab-quvvatlamoqda. Sanoatlashish davrida «foyda – ishlab chiqarishdandir», – degan g‘oya asosiy o‘rinda bo‘lishi va u yoshlarni mahalliy ishlab chiqarishda band bo‘lishini

ragʻbatlantirishi kerak. Axir savdo boʻlishi uchun ham avvalo tovarlar ishlab chiqarilishi kerak boʻladi.

Yana bir masala borki, mamlakatimiz polietnik davlat boʻlganligi uchun millatlararo doʻstlikni, hamjihatlikni taʼminlash ham milliy gʻoyaning muhim vazifalaridan biridir. Bu borada yetakchi, tashabbuskor va uyushtiruvchi kuch Oʻzbekiston aholisining 84 foizini tashkil qilayotgan oʻzbeklar [Oʻzbekiston doimiy aholisining etnik tarkibi eʼlon qilindi. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/19/population/>] boʻlishi lozim. «Bu gʻoyani amalga oshirishda manmanlik, gerdayish boshqa millatlar vakillarini sunʼiy ravishda chetga surish manfaatlarimizga monand emas, chunki, ularni bizdan bezdiradi, muhitni keskinlashtiradi. Oʻz malakamiz, safarbarlik gʻayratimiz, yangi texnika, texnologiya va fanga boʻlgan quntimiz bilangina biz respublikamizdagi boshqa millat vakillarini oʻz atrofimizga jipslashtira olamiz» [Хоназаров, К, 1996. 6.16]. Buning uchun esa, yoshlarimizning hayotiy maqsadlari sanoatning, fan, yangi texnika-texnologiyalarning ahamiyatini toʻliq anglab yetish va uni egallash, hayotga joriy qilish boʻlishi kerak. Ushbu jarayonni taʼlim tizimi orqali yoshlarimiz ongiga singdirilayotgan milliy gʻoya ilmiy asoslashi, yoshlarimizga safarbarlik baxsh yetib, ragʻbatlantirib turishi amaliy ahamiyatga ega.

Oʻzbekiston bugungi kunda jamiyat hayotining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy sohalarini modernizatsiya qilish yoʻlidan borib axborotlashgan jamiyatga oʻtishga, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishga harakat qilmoqda. Demak bugungi Chaqiruv - jamiyat rivojining zarurati bu modernizatsiya, axborotlashgan jamiyat, innovatsion iqtisodiyotdir. Bu boradagi gʻoya va qarashlar ziyolilar tomonidan tizimga solinib, nazariy jihatdan asoslanishi hamda Oʻzbekiston manfaatlarini ifoda etilgan holatda targʻib etilishi Chaqiriqqa Javob sifatida ijtimoiy ong rivojiga taʼsir koʻrsata olishi kerak. Toʻgʻri axborotlashgan jamiyat, bilim va ilmiy yutuqlarga asoslangan innovatsion iqtisodiyot haqida ilmiy-tadqiqotlar, dissertatsiyalar yozilmoqda, himoya qilinmoqda. Lekin ilmiy-tadqiqotlardagi xulosalar va takliflar keng targʻib qilinmaganligi sababli koʻpchilik odamlar bu oʻzgarishlarning mazmun mohiyatini anglab yetmayapdi, jamiyat taraqqiyoti bilan barobar rivojlanish uchun qanday maqsadlar qoʻyish borasida yoki hayotiy moʻljallarni belgilashda qiynalmoqda. Kelajakda bunday toʻgʻri hayotiy moʻljal olaolmagan odamlar jamiyatning quyi qatlamiga tushib qolishi ehtimoli mavjud.

Taʼlimda va ommaviy axborot vositalarida Prezident Sh.M. Mirziyoev tomonidan ilgari surilgan «Yangi Oʻzbekiston – maʼrifiy jamiyat», «Uchinchi renesans poydevorini yaratish» gʻoyalari yoki «5 ta muhim tashabbus», «Bir million dasturchi» loyihalari keng targʻib qilinmoqda. Bu gʻoyalar amaliy harakatga va kasbiy rivojlanish maqsadlariga xizmat qilmoqda.

Oʻz navbatida bilimlilik, intellektual millat, bilim va ilmiy yutuqlarga asoslangan innovatsion iqtisodiyotga oʻtish kabi odamlarni ilmi boʻlishga undovchi gʻoyalarning ham targʻiboti kuchaytirilishi zarur. Chunki bugungi kunda jamiyatni axborotlashgan jamiyatga, innovatsion iqtisodiyot talablariga gʻoyaviy ruhiy tayyorlash talab etilmoqda. Inson harakat qilish uchun maqsadga yetishiga ishonch hosil qilishi kerak, yaʼni bilimli boʻlsa yaxshi yashashi, jamiyatda obroʻ-eʼtiborga

ega bo'lishiga ishonishi kerak. Bu ishonchni uyg'otish uchun ilmi bo'lish, kasbli bo'lish targ'ib qilinishi kerak.

Falsafiy qarash va ta'limotlar orasida aqlning ustuvorligini asoslovchi yoki bilishda uning ahamiyatini rad qiluvchi qarash va ta'limotlar bor. Ular orasida ratsionalizm, sensualizm, empirizm, volyuntarizm, intellektualizm va antiintellektualizm ta'limotlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Bunday qarash va ta'limotlar paydo bo'lib jamiyatda tarqalgan davrdan boshlab insonlarni bilim olishiga, tafakkur qilishiga ta'sir etib kelmoqda.

Agar ratsionalizm bilish jarayonida aqlni hissiy (sezgi, idrok, tasavvur) bilishga nisbatan ustuvorligini tan olsa [Фалсафа: энциклопедик луғат. 2010. б.234], sensualizm esa bilish nazariyasida sezgilarni bilishning asosiy manbai deb e'tirof etuvchi yo'nalishdir [Фалсафа: энциклопедик луғат. 2010. б.241]. Ratsionalizm bilishda aqlning ustuvorligini takidlaganligi va sensualizm esa sezgilarni birinchi o'ringa qo'yganligi uchun bu ikki yo'nalish bir biriga qarama qarshi hisoblanadi. «Tajribani, hissiy bilishni mutlaqlashtirish, ratsional bilish (tushunchalar, nazariyalar) ahamiyatini pasaytirish empirizmga xos jihatlardir» [Фалсафа: энциклопедик луғат. 2010. б.241]. Ratsionalizm bilishda aqliy tafakkurni, sensualizm va empirizm esa kuzatish va tajribani targ'ib qildi.

Volyuntarizm – irodani borliqning eng oliy ko'rinishi deb qarab [Фалсафа: энциклопедик луғат. 2010. б.68], ratsionalizm va inson aqlining ahamiyatini pasaytirishga xizmat qildi.

XX asrning ikkinchi yarmida aqliy mehnat va kashfiyotlarning ortishi, texnik-texnologik rivojlanish va ularning jamiyat hayotida keng qo'llanila boshlashi ratsionalizmning takomilashgan ko'rinishi intellektualizmni vujudga keltirdi. Intellektualizm bilishda aqlni ham, inson sezgilari va his tuyg'ularini ham, irodasi, ruhiy-badiiy kechinmalarini ham qabul qildi. Voqelikka va jarayonlarga aqliy yondashuvni targ'ib qildi. O'z navbatida aqliy bilishni rad qiluvchi antiintellektualizm ham vujudga keldi.

Jamiyat taraqqiy etishi uchun bugungi kunda intellektualizm qarashlarini keng yoyish kerak bo'ladi. Chunki O'zbekiston kelajagi tayyorlanayotgan kadrlarning sifati, milliy ilm-fanning rivojlanishi, fuqarolarimiz dunyo olimlari tomonidan yaratilgan kashfiyotlarni o'zlashtirib olishiga bog'liq.

Afsuski O'zbekistonda ham intellektuallarning jamiyat taraqqiyotida o'rnini kamsitib ko'rsatuvchilar bor. Mustaqillikning dastlabki yillarida tarqalgan ana shunday antiintellektualizm g'oyalaridan biri «o'qigandan ko'ra, o'qimagan yaxshiroq yashayapdi», degan g'oya xalq orasida keng tarqaldi. Buni 1994-2001 yillarda Oliy o'quv yurtlarining ayrim yo'nalishlariga topshirgan abuturiyentlar soni keskin tushib ketishiga olib kelganligida ko'rishimiz mumkin. Keyingi paytlarda ta'lim sohasidagi pedagoglarning ayrimlaridan «dissertatsiya dissertantning shaxsiy ishi», «talaba nazariy bilimlar kam bo'lsa ham, ishlab chiqarishda o'rganib ketadi», «sening falsafang hech kimga kerak emas», «O'zlashtirmagan talaba bilimsiz bo'lsa ham oliy ma'lumotli diplomga ega bo'lsa, hech bo'lmaganda farzandlari ota-onam o'qigan-ku, - deb intiladi», - degan fikrlarni bir necha bor eshitganmiz. Bunday qarashlarning ma'lum bir mansabdor tomonidan yoki obro'-e'tiborli shaxs

tomonidan aytilishi shaxs intilishini bo'g'adi, qobiliyatli, iste'dodli shaxslar yetishib chiqishini kamaytiradi, jamiyatda korrupsiyani rivojlantiradi, ta'limning jamiyat taraqqiyotiga ta'sirini susaytiradi.

Ta'lim, fan, ishlab chiqarishning rivojlanishi jamiyatda qanday g'oyalar tarqalganligi bilan bog'liq. Ya'ni, shaxsda ilmiy bilimlarni egallashni rag'batlantiradigan intellektualizm g'oyalari tarqalsa shaxsda ilm-fan yutuqlarini o'zlashtirish sifatleri shakllanadi. Aksincha jamiyatda antiintellektualizm g'oyalari va amaliyoti keng tarqalgan bo'lsa, ta'lim sifatiga, fan rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ishlab chiqarishga yangiliklar joriy qilinish sustlashadi, umuman jamiyat taraqqiyoti, farovonligi emas, ayrim guruhlar boyishi va farovonligi ortadi. Intellektualizm g'oyalarini jamiyat hayotidan keng yoyishning birinchi sharti ta'lim muassasalarida ilmiy muhitni shakllantirishdir.

XULOSA

Jamiyat taraqqiyotida g'oya, mafkura va falsafiy ta'limotlar ijtimoiy dunyoqarashni shakllantirib jamiyat a'zolarining hayotiy maqsadlarini belgilashganda muhim rol o'ynar ekan milliy intellektual salohiyatni rivojlantirishda ham davr talabidan kelib chiqib g'oya va ta'limotlarni ishlab chiqish va targ'ib qilish muhim ahamiyatga ega. Jamiyat taraqqiyotining har bir davrida intellektual elita va ziyolilar davr «chaqiruv»lariga «javob» bera olishi kerak. Bugungi siz bilan biz yashayotgan tarixiy davr Chaqiruvi – modernizatsiya, axborotlashgan jamiyat, bilimga asoslangan iqtisodiyotni yaratishdir. Shu nuqtai nazardan g'oya va mafkuralarni jamiyat taraqqiyotiga monant takomillashtirib borish zarur. Jamiyat hayotida intellektuallashuv talab etilayotgan ekan, mamlakat taraqqiyotiga va farzandlar kelajagiga bee'tibor qaramaydigan har bir inson intellektualizm qarashlarini targ'ib qilishi, antiratsionalizm, antiintellektualizm tahdidlaridan jamiyatni ogohlantirishi zarur.

BIBLIOGRAFIYA

1. Тойнби А. Дж. (1991). Постижени и истории. - М.: Прогресс. -736 с.
2. Мустафаева Н.А. (2022). Маданият масалаларини тадқиқ этишда назарий-услубий жиҳатлар (Арнольд Тойнби ва Карл Ясперс ёндашувлари асосида) // «Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари» // Республика XIV илмий-амалий конференция материаллари. 14-илмий тўплам. – Тошкент: Тошкент давлат шарқшунослик университети. 237-бет.
3. Жўраев Н. (2008). Тарих фалсафасининг назарий асослари. – Тошкент: «Маънавият». 112-бет.
4. Сапаров Б.Б. (2019). Миллий ғоя тизимида миллий ўзликни англашнинг тузилмавий-функционал таҳлили. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. 23-б.
5. O'zbekiston doimiy aholisining etnik tarkibi e'lon qilindi. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/19/population/>

6. Хоназаров Қ. (1996) Энди Марказ ўзимиз // Мулоқот, - №1. 16-бет.
7. Фалсафа: энциклопедик луғат. (2010) – Тошкент: «Ўзбекистон Миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. 234, 241, 68-бетлар.

TRANSLITERATION

1. Toynbee A. J. (1991). A Study of History. - M.: Progress. p.736.
2. Mustafaeva N.A. (2022). Theoretical and methodological aspects in the study of cultural issues (based on the approaches of Arnold Toynbee and Karl Jaspers) // «Current issues of historical source study, historiography, methods and methodology of historical research» // Materials of the XIV Republican Scientific and Practical Conference. 14th scientific collection. - T.: Tashkent State Oriental Studies University. p. 237.
3. Juraev N. (2008). Theoretical foundations of the philosophy of history. - T.: «Spirituality». p. 112.
4. Saparov B.B. (2019). Structural and functional analysis of the understanding of national identity in the system of national ideas. Dissertation prepared for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy. p.23.
5. The ethnic composition of the permanent population of Uzbekistan has been announced. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/19/population/>
6. Khonazarov K. (1996). Now the Center is Ourselves // Conversation. – Tashkent. - No. 1. p.16.
7. Philosophy: encyclopedic dictionary. (2010) – T.: «Uzbekistan National Encyclopedia» State Scientific Publishing House. Pages 234, 241, 68.

Ёркулов Хақимбек Отақулович

кандидат политических наук, доцент,

Ташкентский химико-технологический институт.

E-mail: hakimbekyorqulov@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИИ, ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ И УЧЕНИЙ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Аннотация. Распространённость идеологии, философских взглядов и учений в обществе влияет на его интеллектуальное развитие. В зависимости от уровня развития общества, каждая эпоха ставит перед ним задачи, требующие решения, и интеллектуалы и интеллектуальная элита должны найти ответ на эти задачи, организовать и мобилизовать общество для их решения. Это происходит через продвижение определённых идей и разработку новых философских концепций. Вызов сегодняшнего дня – необходимость общественного развития Узбекистана – модернизация, информационное общество, инновационная экономика. Поэтому необходимо усилить пропаганду роли разума в познании и благополучной жизни общества, а также идей интеллектуализма, способствующих развитию науки.

Ключевые слова: Национальный интеллектуальный потенциал, идеология, интеллектуализм, антиинтеллектуализм.

Yorqulov Hakimbek Otaqulovich
candidate of political sciences, associate professor,
Tashkent institute of chemical technology
E-mail: hakimbekyorqulov@gmail.com

THE INFLUENCE OF IDEOLOGY, PHILOSOPHICAL VIEWS AND DOCTRINE ON THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF SOCIETY

Annotation. The prevalence of ideology, philosophical views, and teachings in society influences its intellectual development. Depending on the level of development of society, each era poses challenges that need to be solved, and intellectuals and the intellectual elite must find an answer to such challenges and organize and mobilize society to solve the problem. This happens through the promotion of certain ideas and the development of new philosophical concepts. Today's Challenge - the need for social development in Uzbekistan is modernization, an information society, an innovative economy. Therefore, it is necessary to strengthen the promotion of the role of reason in knowledge and the prosperous life of society, as well as the ideas of intellectualism that promote science.

Keywords: National intellectual potential, ideology, intellectualism, anti-intellectualism.

